

ВЫРАВНИВАНИЕ НАГРУЗКИ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА С ПОМОЩЬЮ ГИБРИДНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ

LOAD BALANCING OF THE TRACTION SUBSTATION OF THE METRO USING A HYBRID ENERGY STORAGE DEVICE

БЕЛЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ОГАНОВ СУМБАТ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ФАДЕЕВА АНАСТАСИЯ ЛЬВОВНА,

Российский университет транспорта.

ШЕВЛЮГИН ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ,

Российский университет транспорта.

BELETSKY SERGEY VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

OGANOV SUMBAT VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

FADEEVA ANASTASIA LVOVNA,

Russian University of Transport.

SHEVLYUGIN VALERY MAKSIMOVICH,

Russian University of Transport.

В статье рассматривается система тягового электроснабжения метрополитена, как потребителя резкопеременной нагрузки и источника энергии рекуперации. В результате анализа потенциально пригодных для использования в тяговой сети метрополитена различных типов накопителей энергии выявлены преимущества гибридных накопителей энергии на основе аккумуляторной батареи и емкостного накопителя энергии. По предварительным данным определены примерные характеристики гибридного накопителя энергии по мощности и энергоёмкости. Описаны основные технико-экономические показатели эффективности использования гибридного накопителя энергии на тяговой подстанции метрополитена.

The article considers the traction power supply system of the subway as a consumer of a sharply variable load and a source of energy recovery. As a result of the analysis of various types of energy storage devices potentially suitable for use in the traction network of the subway, the advantages of hybrid energy storage devices based on a rechargeable battery and a capacitive energy storage device have been revealed. According to preliminary data, the approximate characteristics of a hybrid energy storage device in terms of power and energy intensity have been determined. The main technical and economic indicators of the efficiency of using a hybrid energy storage device at a traction substation of the metro are described.

Ключевые слова: *система тягового электроснабжения, энергия рекуперации, накопители энергии, энергосбережение, тяговая сеть.*

Key words: traction power supply system, energy recovery, energy storage, energy saving, traction network.

Система тягового электроснабжения (СТЭ) метрополитена является самым мощным потребителем электроэнергии в мегаполисе с резкопеременным графиком электро-снабжения. Помимо этого, СТЭ так же является и источником электроэнергии при рекуперации электроподвижного состава (ЭПС), идущего в режиме торможения при преобразовании кинетической энергии поезда в электрическую.

С помощью экспериментальных измерений показателей работы тяговых агрегатов тяговой подстанции (ТП) [5, с. 9; 28, с. 69; 39, с. 1250] удалось детально изучить процессы в электроэнергетических сетях метрополитена. На рис. 1 представлены осциллограммы токов фидеров, тока и напряжения ТП Московского метрополитена в течение 15 минут. Из представленных осциллограмм прекрасно виден тот самый неравномерный характер тока потребления ТП (значение тока $I_{тп}$ меняется от 0 А до 14000 А за несколько секунд). Подобный характер энергопотребления негативно сказывается на оборудовании ТП [2, с. 47] (трансформаторы, выпрямители, потребители собственных нужд ТП), а также на качестве электроэнергии по уровню напряжения на шинах ТП 825В Уш (максимальный диапазон колебания напряжения составляет до 20%) [1, с. 33; 3, с. 35].

Рис. 1. Фрагмент осциллограмм токов и напряжения на шинах 825В ТП Московского метрополитена

Еще более усугубляет ситуацию по уровню напряжения использование рекуперативно-го торможения, при котором токи рекуперации от ЭПС, по фидерам тяговой сети (Iф901), через шины ТП перетекают к ЭПС, идущим в режиме тяги. При этом напряжения на шинах ТП (Uш) с номинального значения в 825В повышается до 925В (смотри рис. 1), что еще больше увеличивает волатильность.

Помимо значительного колебания уровня напряжения на шинах ТП электроэнергетические сети метрополитена не застрахованы и от провалов напряжения, обусловленные аварийными режимами. На рис. 2 представлен аварийный случай провала напряжения в тяговой сети метрополитена. На осциллограмме виден провал напряжения длительностью 1,5 секунды, при котором ток ТП ($I_{тп}$) мгновенно падает с 2700А до 300А. Представленный аварийный случай крайне негативно влияет на оборудование ТП, ЭПС, а так же на безопасное движение поезда.

Рис. 2. Осциллограммы токов и напряжения с иллюстрацией аномального провала напряжения в тяговой сети

Ввиду выше изложенного поставлены цели исследования технических решений по выравниванию минутного и суточного графика энергопотребления ТП с помощью локальной буферизации энергии. В данном случае определена задача запастись электроэнергией, прямо на ТП, в период, когда она менее всего востребована городом, и потреблять ее в часы энергодефицита для компенсации пиков тяговой нагрузки ЭПС.

Частично выровнять график энергопотребления, стабилизировать напряжение на шинах ТП, скомпенсировать провалы напряжения в тяговой сети, а так же дополнительно утилизировать избыточную энергию рекуперации можно с помощью различных типов накопителей энергии (НЭ) [20, с. 15; 24, с. 36; 37, с. 10]. Для использования в СТЭ метрополитенов потенциально подходят следующие типы накопителей:

- Емкостные накопители энергии (ЕНЭ) [6, с. 39; 8, с. 18; 17, с. 63];
- Кинетические (маховичные) накопители энергии (КНЭ) [10, с. 45; 12, с. 13; 11, с. 551; 15, с. 479];
- Аккумуляторные батареи (АБ) [4, с. 24];
- Сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии (СПИН) [21, с. 30; 22, с. 68];

– Тепловые накопители энергии (ТНЭ).

ЕНЭ управляемого и неуправляемого типов в СТЭ метрополитена в основном могут быть использованы для принятия части избыточной энергии рекуперации, в том числе и в бортовом исполнении [23, с. 47; 25, с. 30; 32, с. 20], то есть той части энергии торможения ЭПС, которая не потребляется межпоездным обменом другими поездами и рассеивается в виде тепла в тормозных реостатах на ЭПС [31, с.18]. Известен опыт использования ЕНЭ неуправляемого типа на ТП Московского метрополитена [29, с. 55; 30, с. 77]. Однако, выровнять график энергопотребления ТП в должной степени с помощью ЕНЭ будет затруднительно в виду его относительно невысокой энергоемкости.

КНЭ так же, как и ЕНЭ, предпочтительнее использовать для приема избыточной энергии рекуперации ЭПС, а его использование для выравнивания тяговых токов ТП на данный момент малоприменимо [9, с. 82; 13, с. 54]. Известна опытная эксплуатация КНЭ на трамвайной линии [14, с. 128; 16, с. 7].

По сравнению с ЕНЭ и КНЭ, АБ имеют большую удельную энергоемкость и более подходят для покрытия токовых пиков ТП. Однако, за счет сравнительно невысокой удельной мощности, АБ крайне тяжело использовать для утилизации избыточной энергии рекуперации, что дает существенную экономию.

СПИН, благодаря своим высоким характеристикам по удельной мощности и энергоемкости, вполне может быть использован для принятия энергии рекуперации и выравнивания, в том числе, суточного графика энергопотребления ТП [35, с. 45]. Однако, в виду сложности конструкции системы (криостат со сверхпроводниковой обмоткой в жидком азоте или гелии, вспомогательная криогенная аппаратура, обеспечение жидким хладагентом и пр.) и ее неполной проработки использование СПИН в СТЭ метрополитена затруднительно.

ТНЭ при любом типе аккумулирующего элемента с легкостью примет всю излишнюю энергию рекуперации. Однако, для сглаживания графика нагрузки ТП ТНЭ по определению не подходят в виду односторонней трансформации электрической энергии в тепловую для обогрева помещений транспортной инфраструктуры.

Для решения всего комплекса проблем в СТЭ, связанных с неравномерностью нагрузки и утилизацией избыточной энергии рекуперации, предлагается использование гибридного накопителя энергии (ГНЭ). В данном случае разрабатывается система совместной работы ЕНЭ и АБ. Идея состоит в следующем: для частичного сглаживания графика энергопотребления ТП в суточном горизонте будет использоваться АБ большой энергоемкости, а для принятия кратковременных, но значительно более мощных, импульсов токов рекуперации использовать батарею конденсаторов. При этом АБ будет запасать дешевую энергию ночью и компенсировать пиковые мощности потребления ТП при дорогом дневном тарифе оплаты за электроэнергию.

Использование имитационных моделей работы СТЭ [38, с. 90; 40, с. 7011] метрополитена, с учетом реальных ТП [18, с. 23; 33, с. 44; 34, с. 42], ЭПС [36, с. 121] и размеров движения, а так же результаты экспериментальных замеров (рис. 1 и 2) [26, с. 265], показало, что для снижения установленной мощности ТП и сглаживания пиков потребляемых токов на 30% необходим накопитель энергии мощностью порядка 1,6 МВт и энергоемкостью около 4,4 МВт*ч. Избыточная энергия рекуперации за счет преобразовательного агрегата [7, с. 20] может так же частично утилизироваться в АБ и, параллельно, к ЕНЭ энергоемкостью порядка 11 кВт*ч. ГНЭ может также работать автономно в середине межподстанционной зоны, заряжаясь напрямую от тяговой сети. В этом случае СТЭ становится системой распределенного питания, что значительно повышает ее эффективность [19, с. 42; 27, с. 94].

Основной технико-экономический эффект от использования ГНЭ будет состоять из следующих показателей:

1. Полная утилизация избыточной энергии рекуперации.

2. Снижение установленной мощности ТП, что дает разовую экономию при подключении к сетям энергосбытовой компании, а так же ежесуточную экономию за снижение использованной мощности.

3. Экономия на разнице в стоимости дневного и ночного тарифов оплаты за электроэнергию.

4. Снижение капитальных затрат на тяговое оборудование ТП и прокладку подводящих кабелей меньшего сечения.

Помимо технико-экономического эффекта использование ГНЭ предусматривает еще и повышение безопасности электроснабжения СТЭ, что напрямую влияет на безопасность пассажиров, а именно: компенсирование провалов напряжения, повышение качества энергии, обеспечение автономной работы ТП при пропаже основного питающего напряжения и аварийный вывод ЭПС из тоннеля метро.

Выводы.

В ходе предварительных исследований выявлено, что для выравнивания графика энергопотребления ТП метрополитена наиболее подходит гибридный накопитель энергии на основе параллельной работы конденсаторного накопителя энергии и аккумуляторной батареи, совместная мощность которых должна составлять около 1,6 МВт, а энергоёмкость – 4,4 МВт*ч. При этом появляется возможность накапливания дешевой энергии ночью и ее использования для покрытия пиков тягового тока ЭПС в дневные часы. Технико-экономический эффект в основном будет складываться из разницы тарифов за оплату энергии, повышения уровня напряжения и снижения потерь электроэнергии в тяговой сети, снижения установленной мощности ТП, а так же за счет повышения общей безопасности перевозки пассажиров в метрополитене.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В.В. Развитие методологии расчета систем тягового электроснабжения / В.В. Андреев, В.А. Гречишников, Ю.Н. Король, М.В. Шевлюгин // Железнодорожный транспорт. 2014. № 8. С. 32-34.
2. Андреев В.В. Расчёт относительной реализуемой мощности трансформатора тяговой подстанции по старению изоляции / В.В. Андреев, В.А. Гречишников, Н.Н. Привезенцев, М.В. Шевлюгин // Электротехника. 2011. № 8. С. 46-49.
3. Андреев В.В., Шевлюгин М.В., Гречишников В.А. Расчёт интегральных показателей работы разветвлённых систем тягового электроснабжения // Электротехника. 2012. № 12. С. 32-36.
4. Бадёр М.П. Возможность использования накопителей энергии BPS на базе аккумуляторных батарей GIGACELL в СТЭ Московского метрополитена / М.П. Бадёр, М.П. Бычкова, В.А. Гречишников, М.В. Шевлюгин // Электроника и электрооборудование транспорта. 2010. № 5-6. С. 23-26.
5. Баранов Л.А. Оценка гармонических составляющих тягового тока в московском метрополитене на основе экспериментальных замеров / Л.А. Баранов, В.А. Гречишников, М.В. Шевлюгин, В.Ф. Данг // Наука и техника транспорта. 2016. № 2. С. 8-13.
6. Бродский Ю.А. Стационарная система аккумулирования энергии рекуперации электроподвижного состава метрополитена на базе ёмкостных накопителей энергии / Ю.А. Бродский, А.И. Подаруев, В.Н. Пупынин, М.В. Шевлюгин // Электротехника. 2008. № 7. С. 38-41.
7. Гречишников В.А., Подаруев А.И., Шевлюгин М.В. Преобразовательный агрегат ёмкостного накопителя энергии для системы тягового электроснабжения метрополитена // Электротехника. 2011. № 5. С. 17-22.
8. Гречишников В.А., Шевлюгин М.В. Теоретическое обоснование эффективности использования накопителей энергии неуправляемого типа в системе тягового электроснабжения метрополитена // Электроника и электрооборудование транспорта. 2013. № 5. С. 17-19.

9. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Потоки энергии рекуперации в контактной сети тяговой подстанции // Сборник трудов Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2023. С. 80-84.
10. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Экономия энергии в контактной сети электротранспорта при работе стационарного накопителя // Практическая силовая электроника. 2023. № 1 (89). С. 42-52.
11. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Влияние буферных накопителей бортового и стационарного типа на энергопотребление тяговых подстанций в горэлектротранспорте // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. № 4. С. 542-560.
12. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Утилизация избыточной рекуперации в контактной сети электротранспорта при зарядке стационарного накопителя // Электротехнические системы и комплексы. 2023. № 1 (58). С. 10-20.
13. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Структура потоков энергии рекуперации в контактной сети тяговой подстанции с наземным накопителем // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Электротехника, информационные технологии, системы управления. 2023. № 45. С. 48-79.
14. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Коэффициенты полезного действия накопителя энергии в контактной сети горэлектротранспорта // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2022. Т. 30. № 4 (76). С. 127-141.
15. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Активная загрузка и полезная утилизация рекуперативной энергии бортовых и стационарных накопителей в горэлектротранспорте // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2022. № 7. С. 476-487.
16. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Преобразование энергии рекуперации в городском электротранспорте // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Электротехника, информационные технологии, системы управления. 2022. № 43. С. 5-28.
17. Клинов В.Ю. Емкостные накопители в системе электроснабжения метрополитена / В.Ю. Клинов, Ю.А. Бродский, А.И. Подаруев, В.Н. Пупынин, М.В. Шевлюгин // Русский инженер. 2008. № 17. С. 62-64.
18. Клячко Л.М. Модель совмещенной тяговой подстанции метрополитена с учетом тяговой нагрузки и потребителей собственных нужд / Л.М. Клячко, М.В. Шевлюгин, М.Н. Белов, А.Е. Голицына // Электротехника. 2021. № 9. С. 22-25.
19. Котельников А.В., Шевлюгин М.В., Жуматова А.А. Распределенная генерация электроэнергии в системе тягового электроснабжения железных дорог на основе ветровых электроустановок // Электротехника. 2017. № 9. С. 40-45.
20. Шевлюгин М.В. Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии: автореф. дис. ... док. тех. наук. М., 2013. 48 с.
21. Шевлюгин М.В. Энергосберегающие схемы тягового электроснабжения железных дорог на базе сверхпроводниковых индуктивных накопителей энергии // Электротехника. 2008. № 7. С. 28-34.
22. Шевлюгин М.В. Энергосбережение на железнодорожном транспорте с помощью сверхпроводниковых индуктивных накопителей энергии // Наука и техника транспорта. 2008. № 2. С. 67-70.
23. Шевлюгин М.В. ЕНЭ на борту метropоезда // Мир транспорта. 2007. Т. 5. № 1 (17). С. 46-49.
24. Шевлюгин М.В. Совершенствование системы тягового электроснабжения с помощью накопителей энергии // Соискатель - приложение к журналу "Мир транспорта". 2007. Т. 04. № 1. С. 35-38.
25. Шевлюгин М.В. Система накопления энергии на вагоне метро для аварийного вывода поезда из туннеля // Наука и техника транспорта. 2006. № 3. С. 29-33.
26. Шевлюгин М.В. Оценка показателей качества электрической энергии на основе экспериментальных замеров в сетях совмещенной тяговой подстанции метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Приборы и методы измерений, контроля качества и диагно-

стики в промышленности и на транспорте. Материалы V всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Омск, 2022. С. 263-270.

27. Шевлюгин М.В. Применение накопителей энергии для усиления централизованного питания участка метрополитена в рамках одной межподстанционной зоны / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 93-98.

28. Шевлюгин М.В. Экспериментальная оценка качества электрической энергии в сетях собственных нужд совмещенной тяговой подстанции метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Электротехника. 2022. № 9. С. 67-71.

29. Шевлюгин М.В., Голицына А.Е., Стадников А.Н. Опытная эксплуатация накопителей энергии неуправляемого типа на тяговых подстанциях московского метрополитена // Электропитание. 2019. № 4. С. 51-60.

30. Шевлюгин М.В. Опыт пуска электроподвижного состава при помощи "накопительных" тяговых подстанций на Московском метрополитене / М.В. Шевлюгин, Д.В. Ермоленко, А.Н. Стадников, А.Е. Голицына // Электротехника. 2017. № 11. С. 75-80.

31. Шевлюгин М.В., Желтов К.С. Снижение расхода электроэнергии на движение поездов в московском метрополитене при использовании емкостных накопителей энергии // Наука и техника транспорта. 2008. № 1. С. 15-20.

32. Шевлюгин М.В. Экспериментальное исследование автономного хода электроподвижного состава метрополитена / М.В. Шевлюгин, К.С. Желтов, Д.С. Плетнев, М.Д. Глущенко // Электротехника. 2021. № 9. С. 19-21.

33. Шевлюгин М.В. Цифровой двойник электроподвижного состава в тяговой сети метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.А. Королев, А.Е. Голицына, Д.С. Плетнев // Электротехника. 2019. № 9. С. 41-46.

34. Шевлюгин М.В. Цифровая модель тяговой подстанции двух родов тока / М.В. Шевлюгин, А.А. Королев, А.О. Королев, И.А. Александров // Электротехника. 2018. № 9. С. 40-44.

35. Шевлюгин М.В., Лобынцев В.В. Сверхпроводимость притормозила на пороге подстанций // Мир транспорта. 2006. Т. 4. № 1 (13). С. 44-47.

36. Шевлюгин М.В. Цифровое моделирование движения электроподвижного состава 81-775/776/777 "МОСКВА-2020" с учетом рекуперативного торможения на линии Московского метрополитена / М.В. Шевлюгин, Д.С. Плетнев, М.Н. Белов, З.Е. Минаков // Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2023. № 1. С. 119-129.

37. Шевлюгин М.В., Стадников А.Н., Юдин А.С. о применении накопителей энергии в системе электроснабжения мегаполиса на примере Москвы // Электропитание. 2020. № 1. С. 7-31.

38. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Имитационная модель системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока для оценки качества электроэнергии на вводах подстанций // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 89-92.

39. Ryabchik T.A. Digital monitoring and assessment of lifetime of underground substation traction units / T.A. Ryabchik, E.E. Smirnova, V.A. Grechishnikov, A.A. Sidrakov, Y.N. Korol, M.V. Shevliugin // Proceedings of the 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2022. pp. 1254-1256.

40. Tulskey V. Application of ETAP™ ETRAX™ software package for digital simulation of distribution network that feeds an AC traction power supply system / V. Tulskey, A. Murzintsev, K. Zhgun, M. Silaev, N. Khripushkin, M. Shevlyugin, A. Korolev, K. Subhanverdiev, R. Baembitov // E3S Web of Conferences. Сер. "ENERGY-21 – Sustainable Development and Smart Management" 2020. pp. 07011.

© Белецкий С.В., Оганов С.В., Фадеева А.Л., Шевлюгин В.М., 2024.